

УДК 581.47:634.33

ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ ПИТАНИИ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПЛОДОНОШЕНИЯ ЦИТРУСОВЫХ

С.М.Гулов

член корреспондент НАНТ, д.б.н., профессор, Таджикский аграрный университет, г.

Душанбе, sgulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931222>

Аннотация. В работе приведены результаты исследования физиологической реакции цитрусовых выращиваемых в условиях Таджикистана на различные дозы органоминерального питания. Показано что, у растений цитрусовых в варианте с органоминеральным питанием количество и качество цветения было лучше по сравнению с контролем. Улучшение условий влажности почвы и питания приводит к более усиленному развитию плодоземелетов и, следовательно, к увеличению урожая. Аналогичная закономерность наблюдается у мандарина и апельсина. Установлено, что в благоприятных для цитрусовых условиях с оптимальным обеспечением питанием, влагой и аэрацией развивается мощная корневая система, которая обеспечивает формирование высокой урожайности.

Ключевые слова: цветения, плодоношения, цитрусовые, лимон, апельсин, мандарин, завяз

Abstract. The paper presents the results of a study of the physiological response of citrus fruits grown in Tajikistan to various doses of organomineral nutrition. It was shown that in citrus plants in the variant with organo-mineral nutrition, the quantity and quality of flowering was better compared to the control. Improving soil moisture and nutrition conditions leads to more enhanced development of fruit elements and, consequently, to an increase in yield. A similar pattern is observed in tangerine and orange. It has been established that in conditions favorable for citrus fruits with optimal provision of nutrition, moisture and aeration, a powerful root system develops, which ensures the formation of high yields.

Keywords: flowering, fruiting, citrus fruits, lemon, orange, tangerine, ovary

В условиях Средней Азии, в том числе и в Таджикистане, цитрусовые выращиваются в защищенном грунте – в траншейных и наземных лимонариях. Такая агротехнология является материалоемкой и дорогостоящей. Это характерно как для траншейных, так и для наземных лимонариев. Поэтому первоочередная задача состоит в резком увеличении урожайности цитрусовых, чтобы отдача защищенного грунта была максимальной.

Одним из важнейших условий формирования урожая у цитрусовых является взаимосвязь между наступлением сроков и прохождением фенологических фаз с условиями внешней среды и агротехнологией их выращивания. От этого зависит развитие всех органов цитрусовых, в том числе и плодовых. Установлено, что при неблагоприятных климатических или погодных условиях, а также при некачественной агротехнике цитрусовые в первую очередь сбрасывают бутоны, цветки, завязи и даже зеленые плоды (Александров, 1947; Надарая Г.Б.,1966;Гутиев,1977; Воронцов, Штейман,1982). Неблагоприятные условия приводят к нарушениям нормального цветения цитрусовых, особенно у лимона. При этом у лимона и у некоторых других видов цитрусовых значительное количество цветков остается недоразвитым, пестик в цветке либо еле

заметен, либо недоразвит. Такие цветки неспособны принимать пыльцу (Александров, 1947). У лимона Мейера, даже в нормальных условиях выращивания, количество таких цветков составляет 40-60% (Махмадбеков С.,1976). Все эти цветки опадают. Цитрусовые обильно цветут, но формирование плодовых элементов составляет лишь 3-17% (Александров, 1947; Цулая, Эшанкулов, 1965; Махмадбеков С.,1976). Если часть цветков недоразвита, в связи с этим опадает, значительное число цветков сбрасывает само дерево, поскольку, как считает А.Д. Александров (1947), не может обеспечить их питанием. По этой же причине опадает и значительное число завязей.

Материалы и методы исследования Объектами исследований были выбраны цитрусовые: лимон Мейера, выращенный из черенков, мандарин Ковано – Васэ и апельсин Гамлин, выращенный на подвое черенового лимона Мейера. Эти виды цитрусовых проявляет большую жаростойкость и устойчивость к чрезмерной сухости воздуха, что и характерно для климата Таджикистана. Исследование проводилось в условиях Центрального Таджикистана в наземных лимонариях из металлического каркасов с использованием полутеневого плёнки в качестве покрытия. Опыт был заполнен в трёх вариантах:

- Контроль – цитрусовые выращивались в общепринятой методике.
- Опыт 1- цитрусовые выращивались на полном органе – минеральном питании (Навоз 30т \ га, N 120 Р до К 60).
- Опыт 2 – цитрусовые выращивались только на минеральном питании (N120 Р до К 60)

Количество учётных растений во всех вариантов 12 – растений (4 – лимона, 4 – апельсина, 4 – мандарина)

Постановка опыта по такой схеме позволено сравнить между собой экспериментальные данные относительно физиологической реакции цитрусовых различных условиях выращивания.

Результаты и их обсуждения В условиях Средней Азии, в том числе и в Таджикистане, цитрусовые выращиваются в защищенном грунте – в траншейных и наземных лимонариях. Такая агротехнология является материалоемкой и дорогостоящей. Это характерно как для траншейных, так и для наземных лимонариев. Поэтому первоочередная задача состоит в резком увеличении урожайности цитрусовых, чтобы отдача защищенного грунта была максимальной. Помимо этого имеет место так называемое “июньское опадение” завязей, которое объясняется тем, что в июне часто при отсутствии осадков и орошения, резком повышении температуры воздуха или при суховеях, создаются неблагоприятные условия для развития завязей и даже плодиков. По сведениям этих исследователей, при неблагоприятных условиях ,наступающих в более позднее время, опадают даже зеленые плоды.

Таблица-1

Формирование плодозлементов цитрусовых

вариант	Коливо завязей, шт.			Коливо завязей, %		Полезное завязывание, %	Каличество созревших
	общее	опавших	оставшихся	опавших	оставшихся		
		х	я		я		их

							ПЛОДОВ, ШТ.
Лимон							
Контрольн й лимонарий	803	669	134	83,3	16,7	2,5	20
Органо - минерально е питание Минеральн ое питание	1387	802	585	57,8	42,2	12,0	166
	1200	789	411	65,7	34,3	11,2	135
Мандарин							
Контрольн й лимонарий	204	182	22	88,2	10,8	4,9	10
Органо - минерально е питание Минеральн ое питание	591	445	246	58,3	41,7	12,5	74
	553	359	194	65,0	35,0	11,9	66
Апельсин							
Контрольн й лимонарий	273	236	37	86,4	13,6	6,9	79
Оргоно - минерально е питание Минеральн ое питание	1038	590	448	56,8	43,2	12,0	125
	985	652	333	66,2	33,8	11,1	109

Количественная и качественная характеристики цветения итрусовых представлены в таблице 2. Как видно из этих данных, в опытных вариантах наблюдается более обильное, чем в контрольном лимонарии.

Вариант	Качество цветков, шт. количество цветков, %					Полезное цветение, %	Количество созревших плодов, шт.
	общие	полюноценных	неполюноценных	полноценных	неполюноценных		
			Лимон				
Контроль	1460	803	657	65,0	45,0	1,4	20
Органо-минеральное питание	1744	1387	357	79,5	20,5	9,2	166
Минеральное питание	1667	1200	467	72,0	28,0	8,1	135
			Апельсин				
Контроль	225	204	21	90,8	9,2	4,4	10
Органо-минеральное питание	591	591	0	100	0	12,5	74
Минеральное питание	553	553	0	100	0	11,9	66
			Мандарин				
Контроль	273	273	0	100	0	6,9	79
Органо-минеральное питание	1038	1038	0	100	0	12,0	125
Минеральное питание	985	985	0	100	0	11,1	109

В данном варианте, где растения росли только на минеральном питании, цветков было меньше, чем в варианте с органо-минеральным питанием. У всех трех видов цитрусовых при обычной агротехнике их выращивания (в контрольном лимонарии) обнаруживается определенное количество цветков с недоразвитым пестиком. У лимона количество таких цветков было значительно больше (45%), чем у мандарина (9,2%) и апельсина

(15,5%). В варианте с минеральным питанием, так и особенно в варианте с органо-минеральным питанием, количество цветков с недоразвитым пестиком, было резко снижено. У мандарина и апельсина их вообще не наблюдалось.

В опытных вариантах намного увеличилось полезное цветение, которое составило 8-12%, тогда как у растений в контрольном лимонарии, полезное цветение составило всего 1,5 – 6,0 %. По показателю полезного цветения между вариантами с органо-минеральным питанием и минеральным питанием, существенных различий не наблюдается. Нужно заметить, что все полноценные цветки (с нормально развитым пестиком) формируются в завязи. Опадение таких цветков не наблюдалось. Огромное количество завязей в течение мая и до середины июня опадает. Как видно из таблицы 1, в контрольном лимонарии опадение завязей составляет 83-88%, в опытном варианте – 57-58%, причем в варианте с минеральным питанием опадение завязей на 7-10% больше, чем в варианте с органо-минеральным питанием. Результаты исследований показывают, что вредное действие высокой температуры и сухости воздуха, можно ослабить путем поддержания оптимальной, для цитрусовых, влажности почвы. На это ранее указывали В.И. Цулая, У.Э. Эшанкулов (1965).

Условия питания цитрусовых в опадении завязей играют немаловажную роль. В опытном варианте, где питательные вещества вносят многократно, опадение завязей было меньшим, чем в контрольном лимонарии. У мандарина и апельсина в опытном варианте пустоцветов не обнаружено.

Таким образом, улучшение условий влажности почвы и питания приводит к более усиленному развитию плодоземелетов и, следовательно, к увеличению урожая.

REFERENCES

1. Александров А. Д. Культура лимона в СССР – М: Сельхозгиз, 1947 – 293с.
2. Гутиев Г.Т. Мосияш А. С. Климат и морозостойкость субтропической растений – Л: Гидрометиздат, 1977 - 260с.
3. Надарая Г. Б. Научные основы получения высоких и устойчивых урожаев цитрусовых:- Тбилиси: Ганатлеба, 1966 – 367с.
4. Воранцов В.В. Штейман У. Г. Возделывания субтропических культур – м.: Колос, 1982 – 27\с.
5. Цулая В. И. Эшонкулов У.Э. Цитрусовые в Таджикистане.- Душанбе: Ирфон, 1965. – 43с.
6. Махмадбеков С. Цитрусоводство в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1976 – 62с.